

Certificate of Patent sent to:

Address:

8th Fl., Umeda Plaza Bldg. Annex, 4-3-25,
Nishitenma, Kita-ku, Osaka 530-0047

Name:

Mr. Koichi KAMADA

Notification of registration of the establishment
of the patent right

Patent No.: 6054859
Issue Date: December 9, 2016
Application No.: 2013-272436
Filing Date: December 18, 2007
Number of Claims: 11
Payment Year: 1-3
Amount: 12,900 JPY
Date of Receipt: December 1, 2016

IMPORTANT Notice of paying annuities

To keep a Patent in force, prescribed annuities should be paid each year until the Patent expires (20 years from the Filing Date).

Since the Japan Patent Office will not issue any further notifications of the payments regarding the fourth and subsequent annuities, please manage the due dates by yourself.

Please save this notification for confirmation of the due dates by the list on the right. (You may refer to the Japan Patent Office website for **the automatic payment system.**)

The fourth and subsequent annuities fall due, each year, on the date the previously settled year expires (hereinafter "the due date"), calculating from the next day of the Issue Date.

If an annuity is not paid by the due date, the payment can still be made within six months of the due date.

When paying an annuity after the due date, a surcharge of the same amount should also be paid.

If an annuity is not paid by the end of the six month grace period, the patent shall be deemed to have lapsed retroactive to the due date.

Please refer to the following for annuity payment forms and schedule of fees.

Japan Patent Office Website
<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

Due date of annuities

Year	Due Date
4 th	December 9, 2019
5 th	December 9, 2020
6 th	December 9, 2021
7 th	December 9, 2022
8 th	December 9, 2023
9 th	December 9, 2024
10 th	December 9, 2025
11 th	December 9, 2026
12 th	December 9, 2027

Note) If a due date falls on a holiday of the

Administrative Organs, the period shall be extended to the next working day.

Contact:

Registration Office, Application Support Division

Tel: 03-3581-1101 (main)

Patent department: extension 2708

重要

特許料の納付について

特許料納付期限日

・特許権を維持するには、存続期間の満了（特許出願の日から20年）までの各年について所定の特許料の納付が必要です。

なお、**第4年以降の納付に関しては、特許庁から納付についての通知は送付いたしませんので、納付期限の管理はご自身でお願いします。**

この通知を保管し、右側の特許料納付期限日の表で納付期限を確認してください。（**自動納付制度**もありしますので、特許庁ホームページを参照してください。）

- ・第4年以降の各年分の特許料は、登録日の翌日を起算日として、納付済年分の満了日（以下「納付期限日」という）までに、次の年分の納付が必要で
- ・納付期限日までに納付できなかったときは、その期間の経過後6ヶ月以内であれば特許料を追納することができます。
- ・追納する場合は、納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料が必要
- ・追納できる期間内に納付しないときは、その特許権は、納付期限日にさかのぼって消滅したものとみなされます。
- ・特許料納付書の様式及び特許料の額については、以下を参照してください。

特許庁ホームページ

<http://www.jpo.go.jp/index.j.htm>

(注) 納付期限日が行政機関の休日にあたるときは、その日の翌日が期間の末日となります。

納付年分	納付期限日
第4年分	平成31年12月9日
第5年分	平成32年12月9日
第6年分	平成33年12月9日
第7年分	平成34年12月9日
第8年分	平成35年12月9日
第9年分	平成36年12月9日
第10年分	平成37年12月9日
第11年分	平成38年12月9日
第12年分	平成39年12月9日

特許証送付先
住 所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番25号
梅田プラザビル別館8階

氏 名
鎌田 耕一
様

特許権設定登録通知書

特許番号 第6054859号
登録日 平成28年12月9日
出願番号 特願2013-272436
出願日 平成19年12月18日
請求項の数 11
納付年分 第3年分まで
受領金額 12,900円
受領日 平成28年12月1日

問い合わせ先 審査業務課登録室
電話 03(3581)1101 (代表)
特許担当 内線 2708

CERTIFICATE OF PATENT

PATENT NUMBER 6054859

TITLE OF THE INVENTION

QUANTUM TUNNELING PHOTODETECTOR ARRAY

PATENTEE

14 Woking Road, #01-02, Singapore, 138693

Nationality: Republic of Singapore

MICHALEWICZ, Marek T.

INVENTOR(S)

MICHALEWICZ, Marek T.

APPLICATION NUMBER	2013-272436
FILING DATE	December 18, 2007
REGISTRATION DATE	December 9, 2016

THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER
OF THE JAPAN PATENT OFFICE.

December 9, 2016

KOMIYA, Yoshinori

COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE

特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6054859号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

量子トンネル効果光検出器アレイ

特許権者
(PATENTEE)

シンガポール、138693、#01-02、
ウォキングロード、14
国籍 シンガポール共和国
ミハレヴィチュ、マレク ティ。

発明者
(INVENTOR)

ミハレヴィチュ、マレク ティ。

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2013-272436

出願日
(FILING DATE)

平成19年12月18日(December 18, 2007)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成28年12月9日(December 9, 2016)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成28年12月9日(December 9, 2016)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

小宮義則

